

**ГИЁВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ, УЛАРНИНГ АНАЛОГЛАРИ ЁКИ
ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИ ЎТКАЗИШ МАҚСАДИНИ КЎЗЛАБ
ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА ТАЙЁРЛАШ, ОЛИШ, САҚЛАШ ВА
БОШҚА ҲАРАКАТЛАР ҚИЛИШ, ШУНИНГДЕК УЛАРНИ
ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА ЎТКАЗИШ ЖИНОЯТИНИ
КРИМИНАЛИСТИК ТАВСИФИ ВА ТЕРГОВ ҚИЛИШ ТАКТИКАСИ**

Тўхтабоев Шохаббос Ўлмас ўғли

Тошкент шаҳар ИИББ ҳузуридаги Тергов бошқармаси
катта терговчиси, капитан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10570938>

Президент Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йилнинг 20 декабрь куни Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига қилган мурожаатномасида инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш давлатнинг конституциявий мажбурияти сифатида белгиланиши лозимлигини таъкидлади. Сўнгги йилларда суд-ҳуқуқ тизимида адолат ўрнатиш бўйича кўп иш қилдик. Шу билан бирга, одил судловни таъминлаш бўйича ҳали кўлимиз етиб бормаган масалалар бор¹. Мурожаатноманинг учинчи йўналиши суд-ҳуқуқ соҳасига бағишланиб, мустақил ва кучли суд-ҳуқуқ тизимини шакллантириш – энг олий мақсадларимиздан бири сифатида кун тартибига қўйилди унда мазкур йўналишдаги ишлар борасида хусусан тергов соҳасидаги амалга оширилиши лозим бўлган ишлар борасида сўз юритилди.

Ҳар бир жиноятни тергов қилишда суриштирувчи ва терговчилар томонидан қонунчиликда белгиланган процессуал ва тергов ҳаракатларини тўлиқ, объектив ва қонуний амалга ошириш талаб этилади. Гиёвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб қонунга хилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш ва бошқа ҳаракатлар қилиш, шунингдек уларни қонунга хилоф равишда ўтказиш жиноятини тергов қилишда терговчининг оптимал натижага эришиши деганда, – энг кам вақт, куч ва маблағ сарфлаган ҳолда жиноятни тўлиқ, холис ва ҳар томонлама фош этилишини тушуниш лозим. Жиноят ишларини самарали тергов қилишда у ёки бу тоифа жиноятларнинг криминалистик тавсифи муҳим аҳамиятга эга бўлади.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. 20.12.2022 йил. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/5774> (Мурожаат санаси 05.01.2023 йил)

Жиноятларни ўрганишнинг муҳим элементларидан бири - бу жиноятни содир этиш усули, шарт-шароитлари, жинойий тажовуз субъектининг шахси ва бошқалар бўйича энг мақбул тусмоллар тизимини яратиш учун туртки сифатида криминалистик тавсиф бўлиши керак. Бу муаммони ишлаб чиқишга энг кўп таъриф ва ёндашувлар мавжудлиги криминалист-олимларнинг ўрганилаётган масалага нисбатан қизиқиши катта эканлигидан далолат беради. Жиноятнинг криминалистик тавсифи ўрни, мазмуни ва тузилиши тўғрисидаги давом этиб келаётган илмий мунозаралар мазкур назариянинг шаклланиш жараёни ҳали яқунланмаганлигини кўрсатади.

Жиноятнинг криминалистик тавсифи тушунчасининг мазмунига нисбатан олимларнинг қарашларини турли гуруҳларга ажратиш мумкин. Биринчи гуруҳ вакиллари жиноятнинг криминалистик мазмунини кенг талқин этадилар. Мисол учун, И.Ф.Герасимовнинг фикрига кўра, криминалистик тавсиф мазмунига қуйидагилар киради: жиноятнинг тарқалганлиги тўғрисидаги маълумотлар, жиноятларни аниқлаш ва топишнинг ўзига хос хусусиятлари, жиноят содир этилган жой, уни содир этиш усули, уни яшириш ва “ниқоблаш” тўғрисидаги маълумотлар, жиноятчининг шахси тўғрисидаги маълумот, типик тергов вазиятларининг тавсифлари² дейди.

А.Н.Басалаев ва В.А.Гуняев жиноятнинг криминалистик мазмунига унинг кенг тарқалганлиги ва моддий ҳамда идеал излар тизими тўғрисидаги маълумотларни киритишди³.

Кўрсатилган муаллифлар жиноятнинг криминалистик тавсифи мазмунини жуда кенг талқин қилгандек туюлади. Масалан, жиноятнинг тарқалганлиги тўғрисидаги маълумотлар криминалистик тавсифнинг элементи сифатида ўрганилмаслиги керак. Чунки идеал излар масаласи биров баҳсли мавзудир. Бироқ, бу ҳақда Р.С.Белкин жиноят излари таърифи жиноятни содир этиш усулларини жиноят механизмларини очиш воситаларидан бири сифатида таърифлашнинг мантиқий натижаси ҳисобланади⁴ дейди.

Ғ.А.Абдумажидов жиноятларнинг криминалистик тавсифига “кўриб чиқилаётган жиноят турларининг энг муҳим томонлари тўғрисидаги

² Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений методике расследования // Методика расследования преступлений. - М., 2016,-С. 94-95.

³ Басалаев А.Н., Гуняев В.А. Криминалистическая характеристика преступления (общее понятие и практическое значение) // Методика расследования преступлений. - М., 1976. - С. 100.

⁴ Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 3.: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М.: Юристъ, 1997. - С. 314.

умумлаштирилган далилий маълумотлар ҳамда уларга асосланган илмий хулосалар ва тавсиялар тизими⁵” деб таъриф берган.

Фикримизча, жиноятларнинг криминалистик тавсифини яратиш учун асос бўлиб, субъект, унинг ҳаракат усули, шароити, жойи, тажовуз предметидан иборат ижтимоий хавфли қилмишнинг функционал ва фаол тузилиши ҳисобланади.

Ўйлашимизча, таҳлил қилинаётган масала бўйича олимларнинг ёндашувларини ҳисобга олган ҳолда, гиёвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб қонунга хилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш ва бошқа ҳаракатлар қилиш, шунингдек уларни қонунга хилоф равишда ўтказиш билан боғлиқ жиноятларнинг криминалистик тавсифи таркиби қуйидаги элементлардан иборат деб ҳисоблаймиз:

1. Гиёвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб қонунга хилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш ва бошқа ҳаракатлар қилиш, шунингдек уларни қонунга хилоф равишда ўтказиш жиноятларининг мотив ва мақсади;

2. Жиноят содир этилган вазият (вақт, жой ва бошқа ҳолатлар, жиноятни содир этишнинг асосий усуллари);

3. Ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахснинг хусусиятлари;

5. Жиноятни содир этиш иштирокчилари;

6. Жиноятни содир этилишига олиб келган сабаб ва шарт-шароитлар.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, жиноятнинг криминалистик тавсифини ўрганиш ва таҳлил қилиш жиноят ишни тўлиқ ва объектив тергов қилинишини таъминлайди деб ҳисобаймиз.

Жиноят иши қўзғатилгандан кейин суриштирувчи ёки терговчи томонидан ўтказиладиган ҳар бир процессуал ва тергов ҳаракатларининг тўғри танланганлиги ишни тўлиқ тергов қилинишида муҳим урин тутади. Шу нуқтаи назардан келиб чиққан ҳолда гиёвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларда суриштирувчи ва терговчилар томонидан асосан қуйидаги тергов ҳаракатларини ўтказиш мақсадга мувофиқ бўлади:

- экспертиза тайинлаш;
- сўроқ қилиш;

⁵ Абдумажидов.Ф.А. Криминалистика: Дарслик. -Т.,2003.-Б.219

- юзлаштириш;
- тинтув ўтказиш;
- олиб қўйиш;
- кўздан кечириш;
- нарсани ашёвий далил сифатида ишга қўшиб қўйиш ва ҳ.к.

Юқорида кўрсатилган тергов ҳаракатларидан ташқари ҳам бошқа тергов ҳаракатларини иш ҳолатидан келиб чиққан ҳолда ўтказиш мумкин.

Шуни алоҳида айтиш лозимки, гиёвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб қонунга хилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш ва бошқа ҳаракатлар қилиш, шунингдек уларни қонунга хилоф равишда ўтказиш жиноятларини тергов қилишда мазкур жиноятларнинг криминалистик тавсифи ҳамда юзага келадиган типик тергов вазиятларини таҳлил қилиш каби вазифалар қаторида, исботланиши лозим бўлган ҳолатларни ўрганиш, улар юзасидан далиллар тўплаш, текшириш ва баҳолаш масаласи ҳам муҳим аҳамиятга эга. Исботланиши лозим бўлган барча ҳолатларнинг тез, ҳар томонлама, тўлиқ ва холисона текширилиши дастлабки терговнинг самарадорлиги ва сифати юқори бўлишини таъминлайди

З.Ф.Иноғомжонова ва Г.З.Тўлагановалар жиноят процессида далил ва исботланиши лозим бўлган ҳолатлар энг муҳим масалалардан ҳисобланиб, жиноятни очиш, айбланувчини фош этиш, жазони муқаррарлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга⁶ деб таъкидлайди.

Б.Б.Муродов фикрича, исботлаш чегараси деганда, иш бўйича чиқарилган хулосаларнинг асослилигини тасдиқлаш учун далиллар, уларнинг манбалари ҳажми, шунингдек тергов версиялари, исботланиши лозим бўлган ҳолатларни текшириш доирасини белгилаб берувчи фаолиятни тушуниш лозим⁷.

Ғ.А. Абдумажидов, Р.А. Алимова, Т.Э. Арипов ва бошқа олимлар исботланиши лозим бўлган ҳолатларга жиноятларнинг криминалистик тавсифи элементларидан бири сифатида қарашни таклиф қилишади⁸.

Жиноятларни тергов қилишда ситуацион ёндашувдан фойдаланиш лозим. Ушбу ёндашув ҳар бир кейинги ҳаракат аввалгисининг натижалари билан боғлиқ бўлишини назарда тутди. Хулоса ўрнида, жиноятларни

⁶ З.Ф.Иноғомжонова, Г.З.Тўлаганова «Жиноят-процессуал ҳуқуқи» фанидан ўқув-услубий мажмуа. –Тошкент: ТДЮИ нашриёти, 2012. –433 бет.

⁷ Жиноят-процессуал ҳуқуқ: Дарслик // юридик фанлар доктори, профессор М. А. Ражабова таҳрири остида. Тўлдирилган ва қайта ишланган учинчи нашри. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – 490 б.

⁸ Абдумажидов Ғ.А., Алимова Р.А., Арипов Т.Э. ва бошқ.Криминалистика: Олий ўқув юртлари учун дарслик. – Т.: “Адолат”, 2003 – Б.15.

самарали тергов қилиш, айбдор шахсларнинг айбини исботлаш, шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш мақсадида гиёвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб қонунга хилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш ва бошқа ҳаракатлар қилиш, шунингдек уларни қонунга хилоф равишда ўтказиш жиноятлари бўйича ўтказилиши лозим бўлган қуйидаги ҳаракатлар кетма-кетлиги (алгоритми) ишлаб чиқилди:

1) ашёвий далил тариқасида олинган гиёвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддалар бўйича судга оид кимёвий экспертиза тайинлаш ва хулосасини олиш (асосан терговга қадар текширув вақтида амалга оширилади);

2) тезкор-қидирув тадбирлари натижасида жиноятни содир этган шахс қўлга олинганида ёки ҳодиса жойида бўлганида, шахсий тинтув қилиш орқали ёнида сақланаётган бўлиши мумкин бўлган жиноят содир этилишига сабаб бўлган нарса ва ҳужжатларни ёки жиноятни содир этишда фойдаланилган ашёвий далилларни олиб қўйиш;

3) жиноят иши кўзғатиш ва гумон қилинувчини шахсини тавсифловчи маълумотларни йиғиб, содир этилган жиноятнинг хусусияти ва оғирлик даражасидан келиб чиқиб, ҳимоя ҳуқуқини таъминлаган ҳолда ишда гумон қилинувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш ва сўроқ қилиш (лозим бўлса ушлаб туриш чораларини қўллаш);

4) гумон қилинувчини экспертиза қарори ва хулосалари билан таништириш;

5) тезкор-қидирув тадбирларида иштрок этган шахсларни ёки аниқланган ҳолатга бевосита шоҳид бўлган гувоҳлардан кўрсатувлар олиш;

6) гувоҳларнинг кўрсатувларида қарама-қаршилиқлар мавжуд бўлган тақдирда улар билан юзлаштириш тергов ҳаракатини ўтказиш;

7) ишга алоқадор бўлган бошқа гувоҳларни сўроқ қилиш;

8) сўроқ қилиш тергов ҳаракатидан келиб чиққан ҳолда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш юзасидан тезкор ходимларга топшириқлар бериш;

9) иш ҳолатидан келиб чиққан ҳолда гумон қилинувчи ва унга яқин бўлган шахсларнинг яшаш хонадонларида ва қўшимча хўжалик биноларида тинтув ва олиб қўйиш тергов ҳаракатларини ўтказиш;

10) гумон қилинувчини ҳолатини билиш мақсадида унга нисбатан наркологик экспертиза тайинлаш ва хулосасини олиш;

- 11) нарса, теварак-атроф ёки биноларни кўздан кечириш;
 - 12) гумон қилинувчи ва гувоҳлар билан бирга таниб олиш учун кўрсатиш;
 - 13) гумон қилинувчининг кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш;
 - 14) ишга алоқадор бўлган нарсаларни ашёвий далил деб эътироф этиш ва жиноят ишига қўшиб қўйиш ҳақида қарор чиқариш;
 - 15) шахсни ишга айбланувчи тариқасида жалб қилиш тўғрисида қарор қабул қилиш ва сўроқ қилиш;
 - 16) қилмишнинг ҳамда шахснинг хавфлилик даражасидан келиб чиқиб ҳолда эҳтиёт чораси танлаш (агар эҳтиёт чораси танланмаган бўлса);
 - 17) айбланувчини ҳамда жабрланувчини жиноят иши ҳужжатлари билан таништириш;
 - 18) айблов хулосаси, жиноят иши маълумотномаси ҳамда суд залига чақирилувчилар рўйхатини тузиш;
 - 19) жиноят ишида мавжуд бўлган далилий ашёларнинг қаерда сақланаётганлиги бўйича таққослаш далолатномаси тузиш.
- Ўйлаймизки, гиёвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларнинг криминалистик тавсифи ушбу турдаги жиноятлар бўйича терговга қадар текширув олиб боришда ва жиноят ишини тергов қилишда йўналишни тўғри белгилашга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. 20.12.2022 йил. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/5774> (Мурожаат санаси 05.01.2023 йил).
2. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений методике расследования // Методика расследования преступлений. - М., 2016,-С. 94-95.
3. Басалаев А.Н., Гуняев В.А. Криминалистическая характеристика преступления (общее понятие и практическое значение) // Методика расследования преступлений. - М., 1976. - С. 100.
4. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 3.: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М.: Юристъ, 1997. - С. 314.
5. Абдумажидов.Ғ.А. Криминалистика: Дарслик. -Т.,2003.-Б.219

6. З.Ф.Иноғомжонова, Г.З.Тўлаганова «Жиноят-процессуал ҳуқуқи» фанидан ўқув-услубий мажмуа. –Тошкент: ТДЮИ нашриёти, 2012. –433 бет.
7. Жиноят-процессуал ҳуқуқ: Дарслик // юридик фанлар доктори, професор М. А. Ражабова таҳрири остида. Тўлдирилган ва қайта ишланган учинчи нашри. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – 490 б.
8. Абдумажидов Ғ.А., Алимова Р.А., Арипов Т.Э. ва бошқ. Криминалистика: Олий ўқув юртлари учун дарслик. – Т.: “Адолат”, 2003 – Б.15.